

Received-Makale Geliş Tarihi 24.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 1016-1030

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15567460

Ahmet Duyar

<https://orcid.org/0009-0007-1448-4471>
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/047g8vk19>

Prof. Dr. Hava Selçuk

<https://orcid.org/0000-0002-9136-9158>
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kayseri/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/047g8vk19>

Türkiye’de İHA/SİHA Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Muharebe Ortamına Yansımaları¹

Developments in the Field of UAV/UCAVs in Turkey and Their Reflections on the Battlefield

ÖZET

2000’li yılların başından itibaren küresel ölçekte ivme kazanan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojileri, Türkiye açısından da stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Başlangıçta dışa bağımlı bir politika izleyen Türkiye, özellikle İsrail ve ABD kaynaklı sistemlerin tedarikinde yaşanan siyasi ve teknik sorunların ardından, yerli ve millî üretim stratejisine yönelmiştir. Bu kapsamda BAYKAR, TUSAŞ, Lentatek, ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma sanayii kuruluşlarının yürüttüğü projeler sonucunda Bayraktar TB2, ANKA, Akıncı, Aksungur ve Karayel gibi platformlar geliştirilmiştir. Bu sistemler yalnızca keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda yüksek hassasiyetli taarruz ve sinyal istihbaratı gibi görevleri de başarıyla yerine getirecek biçimde donatılmıştır. Özellikle Bayraktar TB2’nin iç güvenlik operasyonları, Irak’ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar ile Suriye’deki harekâtlarda etkin biçimde kullanılması, Türk İHA/SİHA teknolojilerinin küresel düzeyde tanınmasını sağlamış ve ihracat potansiyelini artırmıştır. Türkiye, sadece platform ihracatıyla değil; teknoloji transferi, ortak üretim ve eğitim gibi alanlarda da çok taraflı iş birlikleri geliştirmiştir.

Türkiye’nin İHA/SİHA alanındaki teknolojik ilerlemesi, özellikle terörle mücadele bağlamında sahada somut sonuçlar doğurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda insansız sistemlerin sağladığı gerçek zamanlı istihbarat, hedef tespiti ve yüksek hassasiyetli taarruz kapasitesi, örgütün hareket alanını ciddi şekilde daraltmıştır. Dağlık ve erişimi zor coğrafyalarda, klasik istihbarat yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda İHA’lar; hedeflerin tespiti, izlenmesi ve anlık olarak etkisiz hale getirilmesinde kritik rol oynamıştır. Özellikle Bayraktar TB2 ve ANKA gibi platformlar ile entegre edilen mühimmatlar sayesinde örgütün üst düzey yöneticileri ve lojistik hatları yüksek isabet oranıyla hedef alınabilmiştir. Bu sistemler sayesinde sınır ötesi operasyonlarda operasyonel kabiliyet artmış, sivillere zarar verme riski minimize edilmiştir. İHA/SİHA’ların etkin kullanımı, sadece sahada başarıya katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda örgütün moralini bozmuş ve dağ kadrosunun hareket serbestisini önemli ölçüde kısıtlamıştır. Türkiye’nin bu alandaki başarısı, asimetrik tehditlere karşı etkili mücadele yöntemleri geliştirmesi açısından da uluslararası düzeyde dikkat çekmiştir. İHA/SİHA teknolojilerinin PKK’ya karşı mücadelede sağladığı avantajlar hem operasyonel hem de stratejik düzeyde güvenlik mimarisinin dönüşümünü tetiklemiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, Silahlı İnsansız Hava Aracı, İstihbarat, Asimetrik Tehdit.

ABSTRACT

Since the early 2000s, the rapid global advancement of unmanned aerial vehicles (UAVs) and armed unmanned aerial vehicles (UCAVs) has also become a strategic priority for Türkiye. Initially pursuing a procurement policy reliant on foreign suppliers, Türkiye shifted towards an indigenous and national production strategy following political and technical complications in acquiring systems from countries such as Israel and the United States. Within this framework, defense industry institutions such as BAYKAR, TUSAŞ, Lentatek, ASELSAN, and ROKETSAN initiated a series of projects that led to the development of platforms including Bayraktar TB2, ANKA, Akıncı, Aksungur, and Karayel. These systems have been equipped not only for reconnaissance and surveillance missions but also for high-precision strike capabilities and signal intelligence operations. In particular, the effective deployment of the Bayraktar TB2 in domestic security missions, cross-border operations in northern Iraq, and military interventions in Syria has significantly enhanced the global recognition of Türkiye’s UAV/UCAV technologies and boosted their export potential. Türkiye has expanded its role not merely as a platform exporter but also as a strategic partner in technology transfer, joint production initiatives, and training programs.

The technological advancement achieved by Türkiye in the field of UAVs/UCAVs has yielded tangible outcomes on the battlefield, especially in the context of counterterrorism operations. The real-time intelligence, precise target acquisition, and high-accuracy strike capabilities provided by unmanned systems during operations conducted by the Turkish Armed Forces against the PKK have significantly constrained the group’s operational mobility. In mountainous and hard-to-access terrains where traditional intelligence methods prove inadequate, UAVs have played a critical role in detecting, tracking, and neutralizing targets in real time. Thanks to munitions integrated with platforms such as the Bayraktar TB2 and ANKA, the leadership and logistical infrastructure of the organization have been targeted with high precision. As a result, the operational effectiveness of cross-border missions has improved, while the risk of collateral damage has been minimized. The extensive use of UAVs/UCAVs has not only contributed to battlefield success but has also disrupted the morale of the organization and severely restricted the freedom of movement of its militants. Türkiye’s accomplishments in this domain have attracted international attention as a model for effectively countering asymmetric threats. The advantages provided by UAV/UCAV technologies in the fight against the PKK have driven a transformation in both the operational and strategic dimensions of the national security architecture.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Armed Unmanned Aerial Vehicle, Intelligence, Asymmetric Threat.

¹ Bu Çalışma Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hava Selçuk danışmanlığında hazırlanan “21. Yüzyılda İHA/SİHA Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Yansımaları” başlıklı yüksek lisans tezinin ilgili bölümlerinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, ülkenin savunma alanında dışa bağımlılığını azaltma yönündeki çabalarını hızlandırmıştır (Soyaltın Cotella & Demiryol, 2023). Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını yerli imkânlarla karşılamak amacıyla BAYKAR, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve HAVELSAN gibi savunma sanayii kuruluşları faaliyete geçirilmiştir (Erickson, 2004). Öncelikli hedef, kritik sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın minimize edilmesi olmuştur. Bu stratejik atılımlar sayesinde, 2000'li yılların başlarından itibaren Türkiye, NATO içerisinde en büyük İHA/SİHA envanterine sahip ülkelerden biri konumuna ulaşmıştır (Kasapoğlu, 2022).

Türkiye'ye yönelik silah ambargoları, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan yaptırımlar, savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu ambargolar, askeri sistemlerde dışa bağımlılığın yaratabileceği stratejik riskleri net bir şekilde ortaya koyarak, yerli ve millî üretime yönelmenin gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ancak bu gelişimi yalnızca askeri ihtiyaçlarla sınırlamak yetersiz kalır, zira Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefi ve stratejik bağımsızlık arzusu da savunma alanındaki dönüşümün temel dinamiklerinden biri olmuştur (Bağcı & Kurç, 2017). Kendi silah sistemlerini geliştirebilme kapasitesi, aynı zamanda uluslararası düzeyde etkin bir aktör olmanın simgesi olarak değerlendirilmiştir (Kinsella, 1998). Bu çerçevede, 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (günümüzde Savunma Sanayii Başkanlığı - SSB), yerli savunma sanayii altyapısının kurumsal temellerini atmış ve uzun vadeli kalkınma stratejilerinin önünü açmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye'de İHA/SİHA alanında yaşanan gelişmeleri belirleyerek muharebe ortamındaki yansımalarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. İHA/SİHA alanındaki gelişmeler, proaktif bir bakış açısıyla irdelenerek icra edilen operasyonlardaki kullanım şekillerine ve muharebe üzerindeki etkisine değinilecektir.

2. İHA/SİHA ALANINDA GELİŞMELER

TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda, 1991 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından uluslararası bir ihale süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, ABD menşeli General Atomics firması ile İsrail merkezli AAI şirketinin sunduğu GNAT-750 ve Falcon 600 tipi insansız hava araçları değerlendirmeye alınmıştır. Her iki sistemden altışar adet sipariş verilmiş olsa da yapılan kabul testleri sonucunda Falcon 600 platformu gerekli kriterleri karşılayamamış ve bu nedenle sözleşmesi iptal edilmiştir. Öte yandan, GNAT-750 sınıfı MALE (Medium Altitude Long Endurance – Orta İrtifa Uzun Havada Kalış Süresi) İHA'lar testleri başarıyla geçmiş, 1991 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 1994'te Türk ordusunun envanterine dahil edilmiştir. Böylece Türkiye, NATO içerisinde ABD'den sonra bu sınıfta İHA kullanmaya başlayan ikinci ülke olmuştur (Sünnetçi, 2009). Ancak ilerleyen yıllarda operasyonel görevler sırasında yaşanan kaza ve teknik arızalar sebebiyle GNAT-750'ler 2008 yılında hizmet dışına çıkarılmıştır. Öte yandan, Almanya tarafından 1993 yılında Türkiye'ye hibe edilen 5 adet Canadair üretimi CL-89 keşif İHA'sı, ilk uçuşlarını 1994 yılında gerçekleştirebilmiş, ancak yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kısa süre sonra envantere çıkarılmıştır (Onay, 2023).

Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirilen ilk İHA üretimi, 1990'lı yılların başında TUSAŞ (TAI) tarafından hayata geçirilmiştir. "İHA-X1 Şahit" olarak adlandırılan bu prototip, 1992 yılında tamamlanmış ve ardından uçuş testleri Sivrihisar, Denizli ve Afyon bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle bu projede seri üretim aşamasına geçilememiştir.

2000'li yılların başlarında Türkiye, özellikle terörle mücadele kapsamında istihbarat ve keşif faaliyetlerinde kullanılmaya başlanan insansız hava aracı teminine yönelmiş ve bu doğrultuda İsrail ile görüşmelere başlamıştır. Yapılan müzakereler sonucunda, İsrail üretimi Heron İHA'larının tedariki konusunda mutabakata varılmıştır. Ancak tedarik süreci boyunca yaşanan teknik ve operasyonel uyumsuzluklar, zamanla bu sistemlerin kullanımından vazgeçilmesine neden olmuştur (Cagaptay & Outzen, 2022). 2005 yılında Türkiye, tanesi yaklaşık 4 milyon dolara denk gelen Heron İHA'larını geçici süreliğine kiralamış, fakat bu araçlar yalnızca 6 ila 8 saatlik uçuş sürelerine sahip olmasına rağmen çeşitli kazalar sonucu hizmet dışı kalmıştır. Devamında, Türkiye toplamda 10 adet Heron alımı için 188 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirmiştir. Bu platformlara ASELSAN tarafından geliştirilen Aselfir-300T elektro-optik keşif ve gözetleme sisteminin entegre edilmesi planlanmış ve bu konuda bir anlaşma yapılmıştır. Ancak İsrail tarafı, sistemleri yaklaşık üç yıllık bir gecikmeyle teslim etmiştir. Operasyonel kullanımda da ciddi sınırlamalar ortaya çıkmıştır. Heron İHA'larının kalkış ve iniş gibi temel işlevleri dahi İsrailli personel tarafından yürütülmüş, elde edilen görüntü ve veriler öncelikle İsrail'e aktarılmış, ardından saatler sonra TSK'ya iletilmiştir. Bu durum, savunma alanında dışa bağımlı olmanın stratejik risklerini açıkça ortaya

koymuştur. İlgili teknolojiyi elinde bulunduran devletin süreci kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gücü, Türkiye açısından önemli bir güvenlik zaaflarına işaret etmiştir. Ayrıca, terörle mücadelede kullanılacak bir sistemin, terör örgütü PKK'yı resmen tanımayan bir ülkeden temin edilmeye çalışılması da sürecin hassasiyetini artırmıştır. Tüm bu olumsuzluklar sonucunda, yüksek maliyetlere ve sınırlı etkinliğe rağmen arzu edilen sonuçların alınamaması, Türkiye'yi yerli ve millî İHA/SİHA sistemlerini geliştirmeye yönelten temel faktörlerden biri olmuştur (Onay, 2023).

İsrail ile yürütülen Heron tedarik sürecinde yaşanan çeşitli sıkıntılardan dolayı, Türkiye bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ABD menşeli Predator insansız hava araçlarını temin etmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur (Çagaptay & Outzen, 2022). Bu dönemde ABD, Predator İHA'ları hem keşif ve gözetleme hem de silahlı taarruz görevlerinde etkin biçimde kullanmaktaydı. Söz konusu sistemler, özellikle istihbarat toplama ve belirlenen hedeflerin imhasında sağladığı yüksek etkinlikle dikkat çekmiş, sahada operasyonel başarılar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Türkiye, bu platformların terörle mücadele faaliyetlerinde önemli katkılar sunabileceğini değerlendirerek resmi talepte bulunmuş; ancak bu başvuruya ABD tarafından olumlu yanıt verilmemiştir.

İHA/SİHA temini sürecinde yaşanan zorluklar ve dışa bağımlılığın ortaya çıkardığı güvenlik riskleri, Türkiye'yi yerli ve millî çözümler geliştirmeye yöneltmiştir. Bu doğrultuda, savunma sanayii alanında yürütülen çalışmalar hız kazanmış ve kısa sürede somut sonuçlar vermeye başlamıştır. Bu çabaların ürünü olarak, TUSAŞ tarafından geliştirilen "ANKA" İHA ile birlikte, ilerleyen yıllarda uluslararası alanda büyük yankı uyandıracak olan BAYKAR üretimi "Bayraktar TB2" platformu başarıyla geliştirilmiş ve TSK envanterine kazandırılmıştır (Soyaltın Colella & Demiryol, 2023).

SSM, TSK'nın İHA/SİHA ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi (PPBS) çerçevesinde oluşturulan On Yıllık Tedarik Programları (OYTEP) ve Stratejik Hedef Planları (SHP) doğrultusunda sistematik bir tedarik süreci yürütmüştür. Türkiye'nin bu alandaki uzun vadeli yaklaşımı; yerli ve özgün tasarıma sahip sistemler geliştirerek ulusal savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, aynı zamanda küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir teknoloji altyapısı oluşturmak şeklinde şekillenmiştir. Bu kapsamda, sektörel hedeflerin belirlenmesi ve mevcut kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli dönemlerde teknik çalıştaylar düzenlenmiş, bu etkinliklerin çıktılarını doğrultusunda "Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası (2011–2030)" başlıklı stratejik belge yayımlanmıştır. Söz konusu yol haritası, teknolojik gelişmeler, güvenlik ihtiyaçları, sanayi altyapısı ve uluslararası eğilimler gibi çok boyutlu parametreler dikkate alınarak hazırlanmıştır (SSM, 2011).

2004 yılından itibaren Türkiye, insansız hava araçları alanındaki millî kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir planlama sürecine girmiştir. Bu doğrultuda, savunma sanayi ekosisteminde yer alan TUSAŞ, BAYKAR, Vestel, Kalekalp ve Global Teknik gibi firmalar devlet destekleriyle teşvik edilmiş, böylece özel sektör girişimlerinin bu alandaki rolü artırılmıştır. Aynı zamanda, teknik bilgi birikiminin geliştirilmesi ve araştırma altyapısının güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla stratejik iş birlikleri tesis edilmiştir. Bu süreçte, gelişmiş ülkelerin uyguladığı ve savunma teknolojilerinde başarıya ulaşmalarını sağlayan "kamu, üniversite ve özel sektör" üçgenine dayalı araştırma-geliştirme (AR-GE) modeli, Türkiye'de de etkin bir şekilde benimsenerek hayata geçirilmiştir. Bu model, teknoloji üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve yenilikçi çözümler geliştirmek açısından kritik bir yapı taşı işlevi görmüştür (Yıldız, 2015).

2.1. Bayraktar Mini İHA

Bayraktar Mini İHA, Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanındaki ilk özgün başarı örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Kale-BAYKAR Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen bu platform, TSK'nın taktik seviye keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Geliştirme süreci, kullanıcı odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yürütülmüş ve sistem 2007 yılında resmî olarak envantere dahil edilmiştir. Böylece Bayraktar Mini İHA, Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği ve TSK hizmetine sunulan ilk mini sınıf insansız hava aracı olma niteliğini kazanmıştır (Karakuş, 2019).

Bayraktar Mini İHA, sahip olduğu gelişmiş dijital haberleşme altyapısı sayesinde güvenli ve kesintisiz veri aktarımı gerçekleştirebilmekte, zorlu coğrafi ve iklimsel koşullarda da etkin biçimde görev icra edebilmektedir. Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirilen ilk İHA sistemi olarak öne çıkan bu platform, özellikle terörle mücadele operasyonları, sınır hattı gözetimi ve keşif faaliyetlerinde TSK ile emniyet birimleri tarafından yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bayraktar Mini İHA, yalnızca yurtiçinde değil, uluslararası alanda da ilgi görmüş; 2011 yılında Katar'a yapılan 20 adetlik satışla Türkiye'nin ihraç ettiği

ilk hava aracı unvanını kazanmıştır. Bu ihracat, Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerinin küresel ölçekteki rekabet gücünü ortaya koymasından da önem arz etmektedir (Doğan, 2019).

2.2. Bayraktar TB2

Bayraktar TB2, BAYKAR Teknoloji tarafından özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojisinde öne çıkan en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen, orta irtifa ve uzun süre havada kalış kabiliyetine sahip (MALE sınıfı) SİHA sistemidir.

Türk savunma sanayisinin küresel ölçekte tanınırlığını artıran en önemli sistemlerden biri olan Bayraktar TB2 SİHA'nın geliştirilme süreci, 2007 yılına kadar uzanmaktadır. Başlangıç aşamasında çeşitli teknik ve idari engellerle karşılaşmış olsa da bu zorluklar yerli ve millî savunma sanayi ekosisteminin kararlılığı ile aşılmış ve sistem, 2014 yılında TSK envanterine resmî olarak dâhil edilmiştir. Bu tarihten itibaren Bayraktar TB2 hem yurt içinde hem de yurt dışında yürütülen birçok kritik askeri harekâta aktif görev alarak yüksek operasyonel başarı göstermiştir (Bayraktar vd., 2022). Yalnızca ulusal güvenlik açısından değil, aynı zamanda savunma sanayii ihracatı bakımından da stratejik öneme sahip olan bu platform; Ukrayna, Azerbaycan, Katar ve Polonya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilmiştir. Söz konusu başarının bir yansıması olarak, Etiyopya, Fas, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan gibi ülkeler de Bayraktar TB2 sistemine yönelik ilgi göstermiştir. 2020 yılı itibarıyla bu sistemin ihracat hacmi yaklaşık 360 milyon dolar seviyesine ulaşmış, böylece Türkiye'nin savunma ürünlerinin uluslararası pazardaki rekabet gücü önemli ölçüde artmıştır.

Bayraktar TB2, ihracat alanındaki ilk başarısını 2018 yılında Katar ile yapılan anlaşma aracılığıyla elde etmiştir. Günümüze kadar 33 farklı ülkeyle imzalanan tedarik sözleşmeleri sayesinde, bu sistem dünyanın çeşitli coğrafyalarında aktif olarak kullanılmakta ve farklı iklim koşullarında yüksek performans sergilemektedir. Çöl sıcaklarından kutup soğuklarına, yoğun kar yağışından şiddetli fırtınalara kadar birçok zorlu hava şartında görev yapabilme kapasitesine sahip olan Bayraktar TB2, bu yönüyle operasyonel dayanıklılığını uluslararası ölçekte kanıtlamıştır. Ayrıca, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girmesi, bu platformun yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de önemli bir savunma aracı olarak kabul gördüğünü ortaya koymaktadır (BAYKAR, 2024).

2.3. Bayraktar TB3

Bayraktar TB3, BAYKAR tarafından Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu platformunda konuşlandırılmak üzere geliştirilen, katlanabilir kanat yapısına sahip ve kısa pistlerde iniş-kalkış yapabilme kabiliyeti bulunan ileri düzey bir SİHA sistemidir. Bu projeye duyulan ihtiyaç, Türkiye'nin F-35B savaş uçağı tedarik programından çıkarılmasının ardından, TCG Anadolu'nun muharebe yeteneklerinin insansız hava araçlarıyla desteklenmesi stratejisi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bayraktar TB3, deniz platformlarına entegre edilebilen ve uzun süreli keşif, gözetleme ve taarruz görevlerini icra edebilen yapısıyla, Türk donanmasının caydırıcılık kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Bayraktar TB3'ün geliştirme sürecine ilişkin kamuoyuna yapılan ilk açıklamalar, 29 Ekim 2020 tarihinde BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk BAYRAKTAR tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu açıklamada, yerli üretim bir motorun başarıyla test edildiği ve bu motorun Bayraktar TB3 platformuna entegre edileceği ifade edilmiştir. Geliştirme sürecinin devamında, Bayraktar TB3, 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne yalnızca iki gün kala gerçekleşmiş olması bakımından sembolik bir anlam taşımaktadır (Patronlar Dünyası, 2024). Bayraktar TB3'ün ilk uçuşu, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerindeki ilerlemesini ve havacılık alanındaki millî kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur.

19 Kasım 2024 tarihinde Bayraktar TB3, Türkiye'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirdiği başarılı kalkış ve iniş manevralarıyla dünya havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmıştır. Bu gelişme, kısa pistli bir deniz platformundan iniş ve kalkış yapabilen SİHA olarak Bayraktar TB3'ün küresel ölçekte bir ilki gerçekleştirmesi açısından dikkat çekicidir. Söz konusu başarı, yalnızca Türk insansız hava aracı teknolojisinin ulaştığı düzeyi göstermekle kalmamakta, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava destekli harekât kabiliyetini önemli ölçüde artıran stratejik bir adımı temsil etmektedir. Bu gelişme, Türkiye'nin deniz kuvvetleri için insansız sistem entegrasyonuna yönelik vizyonunun somut bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 11–12 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti kapsamında, iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik toplam 13 resmi anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar çerçevesinde, Endonezya'nın Türkiye'den 36 adet Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve 240 adet Bayraktar TB3 SİHA siparişi verdiği bildirilmiştir (Ensonhaber, 2025). Söz konusu tedarik anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında kaydettiği önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan, BAYKAR Teknoloji'nin İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından, İtalya'nın da Bayraktar TB3 sistemine ilgi gösterdiği ve bu platformun tedarikine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yönünde uluslararası basında çeşitli iddialar yer almıştır. Bu gelişmeler, Bayraktar TB3'ün yalnızca operasyonel etkinliğini değil, aynı zamanda küresel ölçekteki ticari potansiyelini de gözler önüne sermektedir (Haber7, 2024).

2.4. Bayraktar Akıncı TİHA

Türkiye'nin taarruz amaçlı geliştirilen ilk yerli ve millî SİHA olma özelliğini taşıyan Akıncı, 9 Aralık 2019 tarihinde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 29 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen resmî törenle TSK envanterine resmen dâhil edilmiştir. Akıncı TİHA, sahip olduğu gelişmiş mühimmat kapasitesi ve yüksek irtifa uçuş yeteneği ile Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki yetkinliğini yeni bir aşamaya taşımıştır (BAYKAR, 2021).

Bayraktar Akıncı TİHA, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviye açısından en gelişmiş insansız hava platformlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olan Akıncı, hem hava-yer hem de hava-hava mühimmatlarını taşıma ve kullanma yeteneği ile çok yönlü operasyonel kabiliyet sunmaktadır. Platform, MAM-L, MAM-T ve MAM-C gibi lazer güdümlü mini akıllı mühimmatlarla yüksek hassasiyetli taarruzlar gerçekleştirebilmekte; aynı zamanda L-UMTAS ve Cirit gibi tanksavar güdümlü füzelerle zırhlı hedeflere karşı etkin bir angajman sağlayabilmektedir. Bununla birlikte Akıncı, MK-81, MK-82 ve MK-83 tipi genel maksat bombalarını akıllı mühimmat kitleri olan HGK (Hassas Güdüm Kiti), LGK (Lazer Güdüm Kiti) ve KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile donatarak uzun menzilli ve yüksek isabet oranına sahip stratejik taarruzlar gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, yerli üretim SOM-A seyir füzesi sayesinde derin hedeflere yönelik hassas taarruz kapasitesine sahip olan Akıncı, Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava füzelerinin entegrasyonu ile hava savunma görevlerini de icra edebilecek yetenek kazanmıştır. Bu geniş mühimmat yelpazesi ve çok rollü kullanım imkânı, Akıncı'yı hem keşif-gözetleme görevlerinde hem de yüksek yoğunluklu taarruz operasyonlarında etkin bir kuvvet çarpanı haline getirmiştir (Millisavunma.com, 2018).

2.5. Bayraktar Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)

BAYKAR tarafından tamamen millî imkânlarla ve şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilmeye devam eden Bayraktar Kızılelma projesi, Türkiye'nin insansız hava platformları alanındaki tecrübesini yeni nesil muharebe uçakları konseptine taşıma hedefiyle şekillenmektedir. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olma niteliğini taşıyan bu sistemin, geleceğin harp doktrinlerine yön verecek stratejik bir unsur olması öngörülmektedir. Bayraktar Kızılelma, yüksek hız, düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş manevra kabiliyeti ve yapay zekâ destekli otonom uçuş yetenekleri ile donatılmış olup, hem hava-hava angajmanları hem de hava-yer taarruzları için çok rollü bir platform olarak tasarlanmıştır. Proje, Türk savunma ve havacılık sanayii açısından yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda operasyonel bağımsızlık yolunda kritik bir aşamayı temsil etmektedir. Bu bağlamda Kızılelma, Türkiye'nin beşinci nesil hava gücü kapasitesini insansız sistemlerle entegre etme vizyonunun somut bir yansımasıdır (BAYKAR, 2023).

Bayraktar Kızılelma projesinin geliştirme çalışmalarına 2021 yılında resmî olarak başlanmış olup, ilk prototip 14 Kasım 2022 tarihinde TC-ÖZB kuyruk numarasıyla üretim hattından çıkarılmış ve test faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne sevk edilmiştir. Proje kapsamında kaydedilen önemli kilometre taşlarından biri ise, 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte Bayraktar Akıncı ile Bayraktar Kızılelma'nın aynı formasyonda gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, dünya havacılık tarihinde insansız platformlar arasında ilk defa kaydedilen bu tür bir uçuş olması bakımından büyük bir teknik başarıyı temsil etmektedir. Ayrıca, TEKNOFEST 2023 etkinlikleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen gösteri uçuşları sırasında, Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar Akıncı'nın eş zamanlı uçuş performansları geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturulmuş ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştır. Söz konusu gösteri, Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanında ulaştığı teknolojik düzeyi ve bu alandaki vizyonunu sergileyen çarpıcı örneklerden biri olmuştur.

Bayraktar Kızılelma, geliştirme süreci ve sahip olduğu ileri teknolojik özellikler sayesinde yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de dikkat çekmiş ve geniş yankı uyandırmıştır. Bu bağlamda, 2023 yılında küresel medya organlarından Business Insider tarafından yayımlanan bir değerlendirmede, Bayraktar Kızılelma “gelişmekte olan drone endüstrisinin doruk noktası” olarak tanımlanmış ve alanındaki yenilikçi yaklaşımın sembolü olarak öne çıkarılmıştır. Bu tür uluslararası yorumlar, Kızılelma projesinin küresel savunma teknolojileri arenasında ulaştığı itibarı ve Türkiye'nin insansız sistemler konusundaki artan etkisini ortaya koymaktadır (Business Insider, 2023).

2.6. ANKA

SSM tarafından 2004 yılında yapılan stratejik değerlendirmeler sonucunda, özgün İHA üretimi, sanayileşme süreci kapsamında öncelikli teknoloji alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, orta irtifa ve uzun süre havada kalış (MALE) sınıfındaki İHA ihtiyacını karşılamak amacıyla “Türk Özgün İnsansız Hava Aracı (TİHA) Geliştirme Programı” başlatılmıştır. Program çerçevesinde, 24 Aralık 2004 tarihinde ana yüklenici olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ile 62 milyon Amerikan doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Proje planlamasında, ilk uçuşun 39'uncu ayda gerçekleştirilmesi ve programın en geç 51'inci ayda tamamlanması hedeflenmiştir (Rossiter & Cannon, 2022). Ancak teknik ve idari gelişmeler doğrultusunda proje 2007 yılında revize edilmiş; kapsam genişletilmiş ve bütçesi 107 milyon dolara çıkarılmıştır (Sünnetçi 2009). ANKA adı verilen bu sistem, 2010 yılında hangardan çıkarılarak test uçuşlarına başlamış ve 2013 yılı itibarıyla TSK envanterine resmî olarak dâhil edilmiştir.

İlk stratejik sınıf insansız hava aracı olan ANKA-A'nın hizmete girmesinin ardından, sahadan elde edilen geri bildirimler ve değişen operasyonel gereksinimler doğrultusunda daha gelişmiş bir modelin tasarlanmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu kapsamda ANKA-B geliştirilmiştir. ANKA-B, 24 saatten uzun süre havada kalabilme özelliği ile uzun süreli keşif ve gözetleme görevlerinde yüksek etkinlik sağlamaktadır. Yaklaşık 200 kilometreye kadar veri iletim menzili sunan sistem, gerçek zamanlı görüntü ve veri aktarımı sayesinde hedef tespiti ve istihbarat faaliyetlerinde önemli avantajlar sunmaktadır. 30.000 feet'e kadar ulaşan servis tavanı, gece-gündüz görev yapabilme kapasitesi ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayan yapısı ile farklı harekât ortamlarında başarıyla görev alabilmektedir (Karakaş vd., 2012).

Bu gelişmelerin ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin artan taleplerine yanıt vermek üzere, 25 Ekim 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında ANKA-S projesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır (TUSAŞ, 2025). ANKA-B modelinden edinilen teknik bilgi ve deneyime dayanarak geliştirilen ANKA-S, uydu üzerinden kontrol edilebilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan bu platform, sentetik açıklıklı radar (SAR) ile donatılarak hem geniş alan gözetleme hem de hassas hedef tespiti görevlerinde kullanılabilir şekilde yapılandırılmıştır. ANKA-S, bu gelişmiş yetenekleriyle uzun menzilli ve yüksek hassasiyet gerektiren askerî operasyonlarda stratejik bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

2.7. ANKA-III

ANKA-III, TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil insansız hava aracı olarak, Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik yetkinliğini ileri bir aşamaya taşımayı hedefleyen stratejik bir projedir. 2023 yılı itibarıyla motor entegrasyonu tamamlanan ANKA-III, ilk motor çalıştırma testlerini başarıyla gerçekleştirmiş; ardından gerçekleştirdiği otonom kalkışla bir saatten fazla süre boyunca havada kalmış ve yine otonom sistemler aracılığıyla güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Geliştirme süreci devam eden platform, özellikle hava-yer taarruz görevlerinde etkinlik gösterecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12. test uçuşunda, yerli üretim TEBER-82 güdüm kiti entegre edilmiş mühimmatla hedefini yüksek hassasiyetle vurmayı başarmıştır. Ardından yapılan bir diğer denemede ise TOLUN mühimmatı kullanılarak başarılı bir atış gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 7 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip olan ANKA-III, 40.000 feet irtifaya kadar çıkabilmekte ve 1200 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle farklı tipte görevleri icra edebilmektedir. Azami 0.7 Mach hızında seyredilebilen sistem, yaklaşık 10 saat boyunca kesintisiz olarak görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. ANKA-III, sahip olduğu bu niteliklerle Türkiye'nin İHA teknolojilerinde ulaştığı yüksek mühendislik seviyesinin somut bir göstergesi niteliğindedir (TUSAŞ, 2025).

ANKA-III, sınıfının diğer İHA'larına karşı ayırt edici özelliklere sahiptir. Dikkat çeken özellikleri arasında uçan kanat tasarımı, tanker uçak görevini yapabilme ve düşük görünürlük kabiliyeti bulunmaktadır. Dönemin TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada ANKA-III için "*gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık*" ifadesini kullanmıştır (SETA, 2023).

2.8. Aksungur

Adını yırtıcı bir kuş türünden alan ve TUSAŞ tarafından tasarlanan Aksungur, ilk uçuşunu 20 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur, gece ve gündüz koşullarında kesintisiz olarak istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini yerine getirebilen MALE sınıfı bir SİHA'dır. Aksungur, elektro-optik/kızılötesi (EO/IR), sentetik açıklıklı radar (SAR), sinyal istihbaratı (SIGINT) gibi faydalı yüklerin yanı sıra çeşitli havadan yere mühimmatları kullanabilme özelliğine sahiptir (Atasoy, 2022).

Aksungur SİHA, yüksek çözünürlüklü elektro-optik ve kızılötesi sensörleri sayesinde deniz yetki alanlarının etkin gözetiminde stratejik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Mavi Vatan konsepti çerçevesinde icra edilen deniz gözetleme ve keşif faaliyetlerinde aktif görev üstlenen bu platform, su üstü ve su altı tehdit unsurlarını tespit etme kapasitesiyle deniz güvenliğine yönelik operasyonlarda önemli katkılar sağlamaktadır. (Settaş, 2023). 2021 yılı itibarıyla Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan Aksungur İHA, özellikle Ege Denizi'nde icra edilen deniz güvenliği operasyonlarında etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, uzun süreli havada kalış süresi ve gelişmiş gözetleme yetenekleri sayesinde deniz karakol görevlerinde kritik sorumluluklar üstlenmiş ve deniz alanlarının etkin şekilde kontrol altına alınmasına katkı sağlamıştır (Karakaş, 2022).

2.9. Karayel

Lentatek (o dönemki adıyla Vestel Savunma) tarafından 2007 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Karayel projesi, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla ürettiği ilk taktik sınıf insansız hava aracı girişimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır (Suscan, 2022). 2009 yılında ilk test platformu olan Karayel Demo'nun tamamlanmasıyla somut aşamaya geçen proje, zaman içerisinde platformun teknik kabiliyetlerinin artırılması amacıyla çok sayıda modernizasyon sürecinden geçirilmiştir. Başlangıçta temel keşif ve gözetleme görevlerine yönelik olarak tasarlanan sistem, gelişmiş seyrüsefer sistemleri, otomatik uçuş kontrol kabiliyeti ve gece-gündüz görüntüleme yeteneği gibi donanımlarla desteklenmiştir. Yaklaşık 250 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan Karayel Demo, 18.000 feet irtifada görev yapabilmekte ve sekiz saate varan uçuş süresiyle istihbarat ve keşif faaliyetlerinde etkinlik sağlamaktadır. Süreç içerisinde uluslararası standartlara uyum hedeflenmiş; bu bağlamda platform, 2016 yılında NATO'nun STANAG 4671 standardına uygunluk göstererek, sivil hava sahasında emniyetli uçuşa elverişli olarak sertifikalandırılan ilk yerli İHA olmuştur (Karakaş, 2022).

Karayel İHA platformu, 2016 yılında silah sistemlerinin entegre edilmesiyle birlikte taarruz kabiliyeti kazanmış ve bu yeni varyant Karayel-S adıyla seri üretime alınmıştır. Söz konusu entegrasyon, İHA'nın yalnızca keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda hassas angajman kabiliyetiyle operasyonel etkinliğini artırmasını sağlamıştır. 2018 yılında ise Karayel sistemine yönelik yapılan yapısal ve aerodinamik iyileştirmeler doğrultusunda Karayel-U modeli geliştirilmiştir. Bu versiyon, artırılmış kanat açıklığı sayesinde daha kısa pistlerde kalkış ve iniş gerçekleştirebilme yeteneği kazanmış; ayrıca havada kalış süresi ile tırmanma performansında anlamlı düzeyde artış sağlamıştır. Böylelikle Karayel-U, değişken coğrafi ve meteorolojik şartlarda görev icra edebilecek şekilde operasyonel esnekliğe kavuşturulmuştur. 2020 yılında ise Karayel ailesinin en gelişmiş üyesi olan Karayel-SU'nun üretimi tamamlanmıştır. Bu model, artırılmış faydalı yük kapasitesi ve gelişmiş görev sistemleriyle taktik sınıf silahlı insansız hava araçları arasında ileri teknoloji seviyesiyle öne çıkan bir platform olarak konumlanmıştır. Karayel-SU, Suudi Arabistan tarafından ilgi görmüş ve bu ülkeye ihraç edilmiştir. (Lentatek, 2025).

3. MUHAREBE ORTAMINA YANSIMALARI

Türkiye, uzun yıllardır hem sınır ötesi tehditlerle hem de PKK başta olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütleriyle çok yönlü ve sürekli bir güvenlik mücadelesi yürütmektedir. Bu dinamik ve karmaşık tehdit ortamı, savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli-milli üretim kapasitesini stratejik bir zorunluluk haline getirmiştir. Sınır güvenliğinin sağlanması, terörle mücadelede yüksek etkinliğin tesis edilmesi ve bölgesel caydırıcılığın artırılması bağlamında güçlü bir savunma sanayi altyapısı, Türkiye açısından yalnızca askeri kabiliyetlerin güçlendirilmesiyle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda ulusal egemenliğin korunması ve stratejik özerkliğin pekiştirilmesi bakımından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye, insansız hava araçları ve silahlı versiyonları da dâhil olmak üzere modern savunma teknolojilerini geliştirmeyi, dış politika ve güvenlik stratejilerinin merkezine yerleştirmiştir.

2015 ile Eylül 2022 arasındaki süreç, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde hem coğrafi kapsam hem de operasyonel yoğunluk bakımından önemli bir genişlemeye sahne olmuştur. Bu dönemde, güvenlik birimleri tarafından yurt içinde 7.627, Irak'ta 2.444 ve Suriye'de 560 operasyon gerçekleştirilmiş; böylece terörle mücadele, sınır aşan bir boyut kazanarak Türkiye'nin dış güvenlik doktrininde merkezi bir yer edinmiştir. Aynı zaman diliminde PKK terör örgütünün toplamda 4.611 silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Suriye sahasında operasyonel faaliyetlerde gözlemlenen artış, bu dönüşümün en belirgin örneklerinden biridir. 2016 yılında yalnızca bir askeri harekât düzenlenmişken, 2022 yılı itibarıyla bu sayı 190 kat artış göstererek Türkiye'nin bu alandaki kararlılığını ortaya koymuştur. Irak sahasındaki askeri operasyonlar da benzer şekilde yoğunluk kazanmış; bu ülke, Türkiye'nin sınır ötesi güvenlik stratejisinde öncelikli bir bölge haline gelmiştir. Söz konusu genişleme yalnızca sınır ötesi faaliyetlerle sınırlı kalmamış; 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen Hendek Operasyonları sonrasında ülke içindeki terör eylemlerinde de dikkate değer bir azalma sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe sunumunda ifade edildiği üzere, yurt içindeki terörist sayısı yalnızca 170'e kadar düşmüş; bu durum terör tehdidinin sahada büyük ölçüde kontrol altına alındığını göstermiştir. Tüm bu veriler, Türkiye'nin hem taktik hem de stratejik düzeyde terörle mücadele kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ve çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı benimsediğini ortaya koymaktadır (Çakır, 2023).

3.1. İç Güvenlik Operasyonları

Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden başta PKK/KCK olmak üzere DEAŞ ve DHKP-C gibi çeşitli terör örgütleri, uzun yıllardır ülke sınırları içerisinde ve dışında farklı ölçeklerde eylemler gerçekleştirmektedir. Bu örgütler, konvansiyonel çatışma biçimlerinden ziyade asimetrik savaş yöntemlerini benimseyerek, özellikle el yapımı patlayıcılar (EYP) ve pusu gibi düşük maliyetli ancak yüksek etki potansiyeline sahip taktiklerle güvenlik güçlerine zarar vermeyi hedeflemektedir. Bu tür gayrinizami harp tekniklerine karşı geleneksel düzenli ordu doktrinleriyle mücadele etmek, sahada operasyonel etkinliğin sağlanması açısından önemli güçlükler barındırmakta; bu durum da yeni nesil teknolojilerin ve esnek harekât stratejilerinin önemini artırmaktadır (Onay, 2023).

PKK terör örgütünün 1978 yılında kurulmasının ardından TSK, bu tehdide karşı kapsamlı ve çok katmanlı bir güvenlik stratejisi oluşturmaya yönelmiştir. 1984 yılında örgütün ilk silahlı saldırılarına başlamasıyla birlikte, TSK öncelikle klasik askeri doktrinlere dayanan sabit karakol sistemi ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip operasyon birlikleriyle mücadeleyi sürdürmüştür. Ancak örgütün zorlu arazi koşullarını avantaj haline getiren asimetrik savaş taktikleri karşısında bu yöntemlerin etkinliğinin sınırlı kaldığı anlaşılmıştır. Bu durum üzerine, 1990'lı yılların başından itibaren Türk güvenlik politikalarında önemli bir değişim süreci başlamış; hareket kabiliyeti yüksek, araziye uyumlu özel kuvvetlerin öncülüğünde daha çevik ve dinamik bir mücadele anlayışı benimsenmiştir. Bu çerçevede özel eğitimden geçirilmiş komando birlikleri, jandarma özel harekât unsurları ve bölgesel olarak görevlendirilen geçici köy korucuları ile desteklenen operasyonel yapı, dağlık ve engebeli bölgelerde terörle mücadelede daha etkili bir konseptin inşasına zemin hazırlamıştır.

2000'li yıllardan itibaren savunma teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, TSK'nın terörle mücadele konseptinde niteliksel bir dönüşüme zemin hazırlamıştır. Bu dönemde istihbarat temelli harekât planlaması ön plana çıkarken, İHA/SİHA'ların operasyonel yapıya entegrasyonu, özellikle örgütlerin üst düzey kadrolarının hedeflenmesi ve zaman duyarlı müdahalelerin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir güç çarpanı haline gelmiştir. Bu teknolojik entegrasyon sayesinde, TSK sahadaki etkinliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda nokta atışı operasyonlarla tehdit unsurlarını minimal maliyetle etkisiz hale getirme kapasitesine ulaşmıştır. 2016 yılı itibarıyla yerli savunma sanayii tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının silahlandırılmasıyla birlikte, bu platformlar hem yurt içi hem de sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu entegrasyonun sahadaki ilk somut sonucu, Eylül 2016'da Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen bir operasyonda kaydedilmiş, böylece silahlı insansız hava araçlarıyla icra edilen bir harekâta terörist unsurların doğrudan etkisiz hale getirildiği ilk vaka resmîyet kazanmıştır. Bu gelişme, İHA/SİHA sistemlerinin sadece keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda doğrudan taarruz unsuru olarak da etkin biçimde kullanılabileceğini ortaya koymuştur (Kılıçoğlu, 2023).

2020 ve 2021 yılları, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde SİHA destekli operasyonların etkinliğinin belirgin biçimde arttığı bir dönem olmuştur. Bu süreçte, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetim kadrolarında yer alan birçok kritik isim, Türk güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hedef odaklı hava operasyonları neticesinde imha edilmiştir. 2020 yılında Kandil bölgesinde, kadın canlı bombaların eğitimiyle ilişkilendirilen Müzeyyen AYDINLI, Botan sahası sorumlusu Vahyettin KARAY, Amnos

sorumlusu İbrahim ŞENGÜL, patlayıcı lojistiğinden sorumlu Mesut TAŞKIN ile örgütün kurucu kadrosunda yer alan Ali Haydar KAYTAN, gerçekleştirilen SİHA operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. 2021 yılında ise operasyonel başarılar sınır ötesi alanlarda da devam etmiş; PKK'nın Suriye yapılanmasından sorumlu Halef el MUHAMMED, Garzan eyaleti sözde sorumlusu Samet İÇYER, Sincar'daki örgüt faaliyetlerinin başında bulunan İran vatandaşı Said HASAN ve örgütün sözde merkez komite üyesi Engin KARAASLAN gibi önemli isimler etkisiz hale getirilmiştir. Bu gelişmeler, silahlı insansız hava araçlarının yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik düzeyde de etkili bir unsur haline geldiğini ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde oyun değiştirici bir rol üstlendiğini açık biçimde ortaya koymaktadır (Suscan, 2022).

Türkiye'nin güvenlik mimarisi içerisinde tamamlayıcı ve çarpan etkisi yaratan bir unsur haline gelen İHA ve SİHA sistemleri, yalnızca operasyonel sonuçlarıyla değil, aynı zamanda terör örgütleri üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiyle de dikkat çekmektedir. Sürekli gözetim ve anlık müdahale kapasitesi sayesinde bu sistemler, terör unsurlarının manevra serbestisini ciddi biçimde kısıtlamış; özellikle açık arazilerde serbest hareket etmeleri büyük ölçüde engellenmiş ve örgüt mensupları sürekli olarak gizlenmeye mecbur kalmıştır. Bu durum, sadece sahadaki taktik avantajlarla sınırlı kalmamış; aynı zamanda güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı risk düzeyini azaltarak daha güvenli ve kontrollü operasyonların gerçekleştirilmesine olanak tanımıştır. SİHA'ların oluşturduğu baskı ortamı, örgütlerin eylem planlama ve icra süreçlerini zorlaştırmış; özellikle Türkiye sınırları içerisindeki etkinliklerinin zayıflamasına ve şiddet kapasitesinin önemli ölçüde gerilemesine katkı sunmuştur. Bu bağlamda İHA/SİHA sistemleri, klasik güvenlik unsurlarını tamamlayan teknolojik bir güç çarpanı olarak sahada belirleyici bir rol üstlenmiştir (Kap, 2023).

3.2. Irak'ın Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlar

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde oluşturduğu barınma alanları, lojistik hatlar ve üslenme bölgelerini hedef alarak tehdit unsurlarını kaynağında etkisiz hale getirmek ve Türkiye sınırlarının güvenliğini temin etmek amacıyla belirli dönemlerde kapsamlı askerî operasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, kara unsurları ile koordineli şekilde hava destekli harekâtlar yürütülmüş; özellikle sınır ötesi sızma girişimlerinin engellenmesi ve örgütün derinlikteki yapısının zayıflatılması hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelede önleyici ve proaktif bir strateji benimsediğini göstermektedir.

2000'li yılların ilk döneminde TSK, sınır ötesi tehditlere karşı özellikle "sıcak takip" çerçevesinde sınırlı ölçekli askerî müdahalelerde bulunmuştur. Bu kapsamda öne çıkan en kapsamlı operasyon, 21-29 Şubat 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen Güneş Harekâtı'dır. Harekât, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde konuşlanmış unsurlarına yönelik olarak kara birlikleri ile hava kuvvetlerinin eşgüdüm içinde yürüttüğü geniş çaplı bir askerî müdahale olarak dikkat çekmiştir. Güneş Harekâtı, sadece kapsamı bakımından değil, aynı zamanda modern savunma teknolojilerinin entegre biçimde kullanıldığı ilk büyük sınır ötesi operasyon olması yönüyle de önem arz etmektedir. Operasyonun temel hedefleri arasında, örgütün sınır bölgelerinden Türkiye'ye yönelik sızmalarının engellenmesi, barınma ve lojistik altyapısının imha edilmesi ile örgüt yapılanmasının derinlikte zayıflatılması yer almıştır. Bu yönüyle Güneş Harekâtı, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinde teknolojik kabiliyetleri öne çıkaran yeni bir safhanın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

2019 yılı itibarıyla Türkiye, Irak'ın kuzeyinde konuşlu terör unsurlarına karşı kapsamlı, sistematik ve süreklilik taşıyan bir askerî harekât dizisini hayata geçirmiştir. Bu stratejik yaklaşımın ilk adımı, 27 Mayıs 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-1 Harekâtı ile atılmış; ardından 12 Temmuz 2019'da Pençe-2 ve 23 Ağustos 2019'da Pençe-3 Harekâtları devreye sokulmuştur. Bu operasyonlar, özellikle örgütün barınma alanları, lojistik üsleri ve sınır geçiş güzergâhlarına yönelik olarak planlanmış; hedeflenen temel amaç, terör örgütünün hareket serbestisini sınırlamak ve sınır ötesi tehdit kapasitesini kalıcı biçimde ortadan kaldırmaktır. Pençe serisi harekâtlar, Türkiye'nin terörle mücadelede sadece anlık müdahalelerle sınırlı kalmayan, aynı zamanda derinlikli ve sürekli bir güvenlik konseptini uygulamaya koyduğunu göstermesi bakımından önemli bir eşik olarak değerlendirilmektedir (Millî Savunma Bakanlığı [MSB], 2025).

2020 yılı itibarıyla TSK, Irak'ın kuzeyinde konuşlanan terör unsurlarına karşı kapsamlı ve aşamalı bir operasyon dizisini devreye almıştır. Bu çerçevede, 15 Haziran 2020 tarihinde başlatılan Pençe-Kartal Harekâtı ile hava kuvvetleri tarafından örgüte ait altyapı, lojistik tesisler ve barınma alanları yoğun bombardımanla hedef alınmıştır. Bunu takiben, 17 Haziran 2020'de başlatılan Pençe-Kaplan Harekâtı ile kara unsurları Haftanın bölgesine intikal ettirilerek operasyon derinliği artırılmıştır. Söz konusu harekât

serisi, 23 Nisan 2021 tarihinde Metina ile Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla sürdürülmüş; bu aşamada örgütün kritik geçiş güzergâhlarının denetim altına alınması hedeflenmiştir. En son olarak, 18 Nisan 2022'de icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı, Metina, Zap ve Avaşin bölgelerini kapsayan çok yönlü kara ve hava unsurlarının katıldığı geniş çaplı bir müdahale olarak gerçekleştirilmiştir (MSB, 2025). Bu operasyon, terör örgütünün sözde geçiş koridorunu tümüyle kapatmayı ve sınır ötesindeki yapılanmasını kalıcı biçimde işlevsizleştirmeyi amaçlamıştır. Bu süreçte uygulanan derinlikli harekât konsepti, Türkiye'nin sınır güvenliğini ileri hatlarda tesis etme stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi harekâtlarda, terör örgütünün hareket kabiliyetini kalıcı olarak ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda yürütülen stratejilerde, insansız hava sistemlerinin etkin kullanımı kritik bir rol oynamıştır. Özellikle coğrafi koşulların son derece engebeli ve erişimin sınırlı olduğu alanlarda, silahlı insansız hava araçları (SİHA'lar), gerçek zamanlı keşif ve hedefleme yetenekleriyle yüksek hassasiyetli müdahalelere imkân tanımış ve terörist unsurların etkisiz hale getirilmesinde önemli katkılar sunmuştur (MSB, 2025). Bu platformlar, yalnızca örgüte ait barınma alanlarını değil, aynı zamanda mühimmat depoları, lojistik ağlar ve sözde lider kadrolar gibi stratejik hedefleri başarıyla tespit edip imha edebilmiş; böylece örgütün operasyonel kapasitesinde ciddi zayıflamalara yol açmıştır. Aynı zamanda, güvenlik güçlerinin sahadaki risk maruziyetini azaltarak kara unsurlarının daha güvenli ve etkili biçimde görev icra etmesini sağlamıştır. İHA/SİHA teknolojisinin bu kapsamda sunduğu üstünlük, Türkiye'nin asimetric tehditlere karşı yürüttüğü sınır ötesi askeri faaliyetlerde etkinliğini artıran ve operasyonel başarıyı derinleştiren temel unsurlardan biri haline gelmiştir.

3.3. Fırat Kalkanı Harekâtı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan ve ulusal güvenliği doğrudan tehdit eden başta DEAŞ olmak üzere çeşitli terör unsurlarına karşı sınır hattını güvence altına almak amacıyla, uluslararası hukukun meşru müdafaa hakkını tanımlayan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi kapsamında 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatmıştır (MSB, 2019). Bu askerî müdahale, üç temel stratejik hedef doğrultusunda şekillendirilmiştir: Öncelikle, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki DEAŞ yapılanmasının ortadan kaldırılması; ikinci olarak, PKK/YPG bağlantılı unsurlara karşı güvenlik önlemlerinin derinleştirilmesi amacıyla kritik nitelikteki bölgelerin kontrol altına alınması ve son olarak, sınırın hemen ötesinde güvenli yaşam alanları oluşturularak Türkiye'de bulunan sığınmacı nüfusun gönüllü ve güvenli şekilde bu bölgelere yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Fırat Kalkanı Harekâtı, bu yönleriyle hem sınır güvenliğini pekiştirmeyi hem de Türkiye'nin güney sınırlarında oluşabilecek istikrarsızlık alanlarını bertaraf etmeyi hedefleyen çok boyutlu bir güvenlik ve istikrar operasyonu niteliğindedir.

Bu harekât kapsamında kara birliklerin yanın da modernize edilen zırhlı birliklerde aktif olarak görev almıştır. Operasyon süresince, yakın hava desteği sağlanmış; istihbarat toplama, hedef belirleme, gözetleme ve keşif gibi görevlerde ise Bayraktar TB2 tipi SİHA etkin şekilde kullanılarak sahadaki birliklere önemli taktik avantajlar sağlamıştır. Bu harekât esnasında İHA'ların geniş çaplı bir operasyon ortamında ilk kez denenmesi açısından kritik bir rol oynamıştır. Türk ordusunun bu tür teknolojileri büyük ölçekli bir çatışma sahasında aktif biçimde devreye sokması, bu araçların performansına dair somut veriler elde edilmesine olanak tanımıştır. Elde edilen bu deneyimler sayesinde, bu sistemlerin yetenekleri yeniden değerlendirilmiş ve sahadaki kara birlikleriyle daha etkili bir biçimde uyum içinde çalışabilecek şekilde geliştirilmesine zemin hazırlanmıştır. Bu süreç, silahsız insan gücünü riske atmadan savaş kapasitesini artırma yönünde önemli bir adım olmuştur (Turan, 2023).

3.4. Zeytin Dalı Harekâtı

TSK, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, sınır güvenliğini pekiştirmek ve bölgede yaşayan sivil halkı başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin baskı ve tehditlerinden kurtarmak amacıyla, 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmıştır (MSB, 2020). Bu harekât, daha önce icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile elde edilen stratejik kazanımları derinleştirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlamıştır. Operasyonun kış şartlarında gerçekleştirilmesi, özellikle hava kuvvetlerinin görev icrasında belirli zorlukları beraberinde getirmiş; bu nedenle uçuşlar yer seviyesine oldukça yakın, yaklaşık 300 metre irtifada ve düşük bulut tavanının altında gerçekleştirilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin sınır ötesi güvenlik anlayışının süreklilik ve derinlik esasına dayandığını ortaya koyan önemli bir askerî girişim olarak değerlendirilmiştir.

Bayraktar TB2 başta olmak üzere çeşitli insansız hava sistemleri, yüksek risk barındıran çatışma bölgelerinde etkin biçimde kullanılarak harekât sahasında kritik görevler üstlenmiştir. Bu sistemlerin sağladığı yüksek hassasiyetli hedef tespiti ve isabet oranı yüksek angajman kabiliyeti, özellikle hibrit savaş koşullarında askeri kapasitenin pratikte sınanmasına imkân tanımış ve önemli bir operasyonel deneyim ortaya koymuştur. Bayraktar TB2 platformları, yürütülen harekâtlarda yoğun biçimde görevlendirilmiş ve toplam uçuş faaliyetlerinin %90'ından fazlasını tek başına icra etmiştir. Yaklaşık 5.300 saatlik görev süresiyle harekâtın en dikkat çeken unsurlarından biri hâline gelen bu sistem, sağladığı operasyonel katkı sayesinde sahadaki taktik üstünlüğün tesis edilmesinde belirleyici rol oynamıştır. Güvenlik ve savunma politikaları üzerine çalışan birçok uzman, harekâtın öngörülenden daha kısa sürede başarıyla sonuçlanmasında Bayraktar TB2 SİHA'ların etkisinin belirleyici olduğunu vurgulamaktadır.

İHA ve SİHA sistemlerinin stratejik düzeydeki hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkili bir taktik unsur olarak kullanılabilirliği, söz konusu harekât kapsamında pratikte sınanmış ve operasyonel başarıyla doğrulanmıştır. Operasyon süresince bu sistemler aracılığıyla gerçekleştirilen müdahalelere ilişkin görüntü ve kayıtların kamuoyuyla paylaşılması, çok katmanlı bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilmiştir. Yayımlanan görüntüler, yalnızca operasyonların uluslararası hukuk ve meşruiyet çerçevesinde yürütüldüğünü göstermekle sınırlı kalmamış; aynı zamanda kamuoyunda farkındalık ve destek oluşturmayı hedefleyen psikolojik etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Bu duruma örnek teşkil eden en dikkat çekici olaylardan biri, dağlık bir bölgede tespit edilen bir terör örgütü mensubunun SİHA tarafından etkisiz hale getirildiği ana ilişkin görüntülerin kamuya sunulmasıdır. Bu tür görseller, yalnızca operasyonel başarının değil, aynı zamanda devletin terörle mücadeledeki kararlılığının sembolik ve stratejik bir temsili olarak da değerlendirilmiştir (Turan, 2023).

Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde TSK tarafından kullanılan SİHA'lar, yalnızca sahada sağladıkları taktik üstünlükle değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda yarattıkları etkiyle de ön plana çıkmıştır. Özellikle Afrin kırsalında terör örgütüne ait yer altı tünelleri, mühimmat depoları ve komuta merkezleri gibi stratejik hedeflerin yüksek hassasiyetle imha edilmesine ilişkin görüntüler, kısa sürede ulusal ve uluslararası medya organları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Bayraktar TB2 platformlarının sağladığı anlık istihbarat ve hedefleme kabiliyetleri sayesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, modern harp ortamında insansız sistemlerin etkin kullanımının çarpıcı bir örneği olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu görüntülerin yayılması, askeri başarıların görünür kılınmasının yanı sıra, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki meşruiyetini pekiştiren bir kamu diplomasisi aracı olarak da işlev görmüştür. Ayrıca, bu operasyonel başarılar uluslararası analizlerde sıkça yer bulmuş; Türk SİHA teknolojisinin etkinliği ve sahadaki performansı, birçok askeri ve stratejik değerlendirmede dikkat çekici bir unsur olarak övgüyle ele alınmıştır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin insansız hava sistemlerine dayalı savunma konseptine yönelik küresel ilgiyi artıran önemli bir eşik olarak kabul edilmiştir.

3.5. Barış Pınarı Harekâtı

Türkiye'nin güney sınır hattına yönelik tehditlerin artması ve düşmanca eylemlerin yoğunluk kazanması üzerine, TSK tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı başlatılmıştır. Bu askeri müdahale, uluslararası hukukun meşru müdafaa ilkesini tanımlayan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmiş; amaç, sınır güvenliğini temin etmek ve bölgedeki terör unsurlarının etkinliğini bertaraf ederek istikrarlı bir güvenlik ortamı tesis etmektir (MSB, 2022).

Barış Pınarı Harekâtı süresince elde edilen operasyonel başarının temel bileşenlerinden biri, modern İHA ve SİHA sistemlerinin etkin ve entegre biçimde kullanılması olmuştur. Konvansiyonel harekât yöntemlerinin ötesine geçen bu platformlar, terör unsurlarının hareket serbestisini önemli ölçüde kısıtlamış; anlık istihbarat üretimi, sürekli gözetleme ve hedef tespiti gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenmiştir. Özellikle Bayraktar TB2 gibi gelişmiş sistemler, belirlenen hedef bölgeleri lazer işaretleme yoluyla işaretleyerek, F-4 ve F-16 tipi savaş uçaklarının yüksek hassasiyetli hava taarruzlarına yönlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bu teknoloji entegrasyonu, harekât sahasında yüksek isabet oranına sahip angajmanlar gerçekleştirilmesine olanak tanımış; böylece hava-kara unsurları arasındaki koordinasyon en üst düzeye çıkarılarak operasyonel etkinlik önemli ölçüde artırılmıştır (MSB, 2022).

Barış Pınarı Harekâtı sürecinde, geçmiş çatışma tecrübelerinde olduğu gibi terör örgütü mensuplarının İHA/SİHA sistemlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik çeşitli karşı tedbirlere başvurduğu gözlemlenmiştir. Özellikle görüş alanını kısıtlamak amacıyla belirli bölgelerde yoğun duman oluşturan lastik yakma girişimleri ile kentsel alanlarda hareketliliği gizlemek üzere örtü ve bez gibi materyallerin kullanılması dikkat çekmiştir (Settaş, 2023). Ancak uygulamaya konulan bu tür önlemlerin, gelişmiş elektro-optik ve termal görüntüleme kabiliyetlerine sahip hava platformlarına karşı etkili olamadığı açık biçimde ortaya

konmuştur. Aksine, bu girişimler terörist unsurların barınma alanlarında hapsolmalarına neden olmuş; hareket etmeye çalışan çok sayıda örgüt mensubu, sınır hattına ulaşmadan yüksek hassasiyetli hava taarruzları sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bu durum, modern insansız sistemlerin sağladığı sürekli gözetim ve hedefleme kabiliyetlerinin, asimetrik tehditlere karşı üstünlük sağlamada ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha göstermiştir.

3.6. Bahar Kalkanı Harekâtı

14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen 6. Astana Zirvesi kapsamında, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin İdlib vilayetinde bir çatışmasızlık bölgesi tesis edilmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma doğrultusunda hem bölgedeki gerilimi azaltmak hem de muhtemel kitlesel göç hareketlerini önleyerek insani krizin derinleşmesini engellemek amacıyla TSK, 8 Ekim 2017 tarihi itibarıyla keşif faaliyetlerine başlamıştır. Bu sürecin devamında, İdlib'in genel güvenliğini sağlamak ve çatışmasızlık rejimini sahada denetlemek üzere, TSK tarafından 12 farklı noktada gözlem üsleri kurulmuş; bu üsler, Türk askeri unsurlarının intikaliyle operasyonel hale getirilmiştir. Söz konusu konuşlanma hem sahadaki istikrarın tesisi hem de Türkiye'nin sınır güvenliğinin korunması bakımından stratejik bir adım olarak değerlendirilmiştir.

Her ne kadar Astana süreci kapsamında İdlib bölgesi resmî olarak çatışmasızlık alanı ilan edilmiş olsa da sahadaki gelişmeler bu statünün tam anlamıyla uygulanmasına imkân vermemiştir. Suriye rejimi ve ona müzahir unsurlar, bölgede faaliyet gösteren radikal grupların varlığını gerekçe göstererek, özellikle Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) kontrolündeki bölgeleri hedef alan hava saldırılarına devam etmiştir. Bu saldırılar, Rusya'ya ait hava unsurlarının da doğrudan desteğiyle yoğunluk kazanmış; bu durum, İdlib'deki sivillerin can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atarken, yeni ve kapsamlı bir göç dalgasının Türkiye sınırına yönelme ihtimalini artırmıştır. Dolayısıyla çatışmasızlık rejimi sahada istikrarlı bir şekilde tesis edilememiş; uluslararası düzeyde varılan mutabakatlara rağmen, askeri gerilim ve insani riskler bölgede varlığını sürdürmüştür (MSB, 2023).

27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından, Türkiye uluslararası hukukun meşru müdafaa ilkesini tanımlayan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlatmıştır (Çoşkun, 2023). Söz konusu askerî operasyon, TSK'nın konuşlu bulunduğu bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Türkiye sınırlarına yönelmesi muhtemel yeni göç hareketlerini önlemek ve bölgede yaşayan sivil halkın can güvenliğini temin ederek, güvenli ve gönüllü geri dönüş süreçlerine uygun bir zemin oluşturmak amacıyla icra edilmiştir. Bahar Kalkanı Harekâtı, Türkiye'nin Suriye politikasında hem askeri caydırıcılığını pekiştiren hem de insani güvenlik boyutunu önceleyen çok boyutlu bir müdahale olarak öne çıkmıştır (MSB, 2023).

Bahar Kalkanı Harekâtı neticesinde, 3 binden fazla rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş ve bölgede sivillerin yaşamını doğrudan tehdit eden askeri kapasite geçici olarak ortadan kaldırılmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 400 bin sivilin güvenli biçimde eski yerleşim alanlarına dönüşü sağlanmış; böylece operasyon, yalnızca askeri değil, insani güvenliğe yönelik somut sonuçlar da üretmiştir. Bu harekât, Türkiye'nin konvansiyonel bir orduya karşı yüksek yoğunlukta insansız hava aracı (İHA) gücü kullanarak askeri üstünlük sağladığı ilk örnek olması bakımından dikkat çekicidir. Yerli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA'lar), Suriye rejimine ait yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek sahadaki güç dengelerini Türkiye lehine çevirmiştir. Bu gelişme, İHA/SİHA teknolojisinin modern çatışma ortamında stratejik etkisini ortaya koymuş ve Türkiye'nin askeri kapasitesinde dönüştürücü bir eşik olarak değerlendirilmiştir.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen askerî harekâtlar, Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojilerini sahaya entegre etme sürecinde kritik bir dönüm noktası olmuş ve sürü SİHA konseptinin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Söz konusu harekât alanlarında, özellikle Rus menşeli hava savunma sistemlerinin Türk Hava Kuvvetleri'nin geleneksel hava platformları üzerindeki manevra serbestisini sınırlaması, insansız sistemlerin daha yoğun ve etkin biçimde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu tercihin temelinde, İHA/SİHA sistemlerinin savaş uçaklarına ve deneyimli pilotlara kıyasla daha düşük maliyetli ve risk düzeyi düşük platformlar olması yatmaktadır. Bu sayede hem muhtemel insan kayıpları minimize edilmiş hem de sahadaki yüksek tempolu ve sürekli operasyon kabiliyeti elde edilmiştir. İHA/SİHA'ların bu düzeyde yoğun kullanımı, Türkiye'nin operasyonel kapasitesini artırmış; aynı zamanda gelecekte sürü teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi birikimi ve taktiksel deneyim açısından önemli bir zemin oluşturmuştur (MSB, 2023).

Türk savunma analistleri Can Kasapoğlu ve Arda Mevlütoğlu, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda insansız hava araçlarının (İHA) kullanım biçimini, askeri doktrin açısından dönüştürücü ve öncü bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Bu harekât, TSK'nın ilk kez çok sayıda İHA'yı eş zamanlı olarak sahaya entegre ettiği, hava unsurları ile kara birliklerinin senkronize biçimde görev icra ettiği bir yapı sunmuştur. Operasyon süresince İHA sistemlerinin farklı kuvvet unsurlarıyla gerçek zamanlı ve kesintisiz koordinasyon içerisinde kullanılması, Türkiye açısından çağdaş harp anlayışının sahadaki karşılığını oluşturmuş; bu entegrasyon, geleneksel operasyon konseptlerinin ötesine geçilerek çok katmanlı, ağ merkezli bir savaş doktrininin temellerinin atıldığını göstermiştir. Bu gelişme, sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda taktik ve stratejik düzeyde yeni nesil askeri kabiliyetlerin kurumsallaşmasına yönelik önemli bir eşik olarak değerlendirilmiştir (Çoşkun, 2023).

4. SONUÇ

Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojileri alanında son yirmi yılda katettiği mesafe, sadece savunma sanayii açısından değil, aynı zamanda askeri strateji, dış politika ve ulusal güvenlik bağlamında da çok katmanlı dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Başlangıçta dışa bağımlı bir yapıya sahip olan Türkiye, başta ABD ve İsrail gibi ülkelerden tedarik ettiği platformlarda yaşadığı siyasi ve lojistik sorunlar neticesinde yerli ve millî üretime yönelmiş; BAYKAR, TUSAŞ, STM ve ASELSAN gibi savunma sanayii aktörlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde özgün sistemler geliştirmiştir.

Bu gelişim süreci sonucunda, Bayraktar TB2, ANKA, Akıncı ve Aksungur gibi farklı sınıflarda birçok yerli İHA/SİHA platformu, hem keşif-gözetleme hem de yüksek hassasiyetli taarruz görevlerinde kullanılmak üzere envantere alınmıştır. Üretilen sistemler, yalnızca teknolojik kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda sahadaki taktik ve stratejik etkileriyle de dikkat çekmiştir. Türkiye, bu sayede askeri kapasitesini modernize etmiş, savaş alanında asimetrik tehditlere karşı daha etkin ve düşük maliyetli çözümler üretebilir hâle gelmiştir.

İHA/SİHA'ların muharebe sahasına olan etkisi, özellikle sınır ötesi harekâtlarda net biçimde gözlemlenmiştir. Suriye, Irak ve Libya gibi çatışma alanlarında elde edilen tecrübeler, Türkiye'nin bu sistemleri gerçek zamanlı istihbarat üretimi, hedef tespiti, anlık angajman ve hasar tespiti gibi çok yönlü görevlerde başarıyla kullandığını göstermiştir. Söz konusu platformlar hem insan kayıplarını azaltmış hem de operasyonel başarı oranlarını artırmıştır. Silahlı insansız hava araçlarının muharebe ortamına entegre edilmesi, klasik harekât anlayışında da bir paradigma değişimine yol açmıştır. Konvansiyonel hava taarruzlarının sınırlılıklarını aşan SİHA'lar, özellikle erişilmesi güç ve riskli bölgelerde etkili operasyon imkânı sunmuştur. Bu yönüyle, İHA/SİHA'lar yalnızca destekleyici unsurlar değil, doğrudan angajmana giren belirleyici kuvvet çarpanları hâline gelmiştir.

Türkiye'nin Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı gibi harekâtlarında İHA/SİHA sistemlerinin yoğun biçimde kullanılması, bu teknolojilerin harp sahasında yüksek etkinlik sağladığını kanıtlamıştır. Gerek nokta atışı operasyonlarda gerekse geniş çaplı hedef angajmanlarında sağlanan başarı, bu sistemlerin TSK tarafından doktrinsel düzeyde benimsendiğini ve savaş planlamasının ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini ortaya koymuştur.

İHA/SİHA sistemlerinin sağladığı başarı başta Ukrayna, Azerbaycan, Katar ve Polonya olmak üzere birçok ülkeye yapılan ihracat, bu sistemlerin küresel ölçekte kabul gördüğünü göstermiştir. Türkiye, bu sayede savunma diplomasisi alanında da etkili bir aktöre dönüşmüş; dış politika enstrümanı olarak savunma teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmıştır. Muharebe sahasında sağlanan bu başarılar, aynı zamanda terörle mücadelede de kritik kazanımlara dönüşmüştür. İHA/SİHA'lar, özellikle PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda üst düzey örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesini sağlamış; örgüt yapısında ciddi zayıflamalara yol açmıştır. Anlık istihbarata dayalı hedefleme yeteneği sayesinde örgüt mensuplarının hareket serbestisi büyük ölçüde kısıtlanmış ve psikolojik üstünlük sağlanmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin İHA/SİHA alanında gerçekleştirdiği yerli üretim odaklı dönüşüm, yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda askeri harekât konseptinin yeniden tanımlanmasına yol açan stratejik bir adımdır. Sahada edinilen tecrübeler, bu sistemlerin sadece taktik değil, aynı zamanda stratejik düzeyde karar almayı etkileyen bir unsur olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin bu alandaki başarısı, yeni nesil savaş doktrinlerinin şekillenmesinde öncü bir rol oynamakta ve gelecekteki güvenlik mimarisine yön vermektedir.

KAYNAKÇA

- Atasoy, F. (2022). *İnsansız Hava Araçlarının Savaş ve Muharebe Sahasına Etkisi; 2020 Yılı Karabağ Savaşı Örneği*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi.
- Bağcı, H. & Kurç Ç. (2017). Turkey's Strategic Choice: Buy Or Make Weapons? *Defence Studies*, 17(1), 38-62. <https://doi.org/10.1080/14702436.2016.1262742>
- BAYKAR. (2021). *Bayraktar Akıncı TİHA Türk Havacılık Tarihinin İrtifa Rekorunu Kırdı*. <https://www.baykartech.com/tr/press/bayraktar-akinci-tiha-turk-havacilik-tarihinin-irt/>
- BAYKAR. (2023). *Bayraktar Kızılelma Havacılık Tarihinde İlkleri Başardı*. <https://baykartech.com/tr/haberler/bayraktar-kizilelma-havacilik-tarihinde-ilkleri-basardi/>
- BAYKAR. (2024). *Türkiye'nin SİHA'lardaki bayrak taşıyıcısı Bayraktar TB2*. <https://baykartech.com/tr/press/turkiyenin-sihalaradaki-bayrak-tasiyicisi-bayraktar-tb2/>
- Bayraktar, H. (2022). Tam Bağımsız ve Müreffeh Türkiye Yolunda BAYKAR Örneği. M. F. Kacı, M. Şeker & M. Doğrul (Ed.), *Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye'nin Geleceği* (s. 300–306). Türkiye Bilimler Akademisi.
- Business Insider. (2023). *Turkey's powerhouse drone industry is on the verge of another milestone: a stealthy unmanned fighter jet for its new aircraft carrier*. <https://www.businessinsider.com/turkeys-drone-industry-is-building-a-stealthy-unmanned-fighter-jet-2023-3>
- Cagaptay, S. & Outzen, R. (2022). Drones And Resets, The New Era of Turkish Foreign Policy. *Baku Dialogues*, 5(4), 56.
- Çakır, O. (2023). *İnsansız Hava Araçlarının Terörle Mücadeleye Etkisi: Türkiye Örneği*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çoşkun, H. (2023). *İnsansız Hava Araçlarının Gelişimi ve Türkiye'nin Terörle Mücadelesine Etkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Doğan, İ. (2019). *İnsansız Hava Araçlarının Geleceği ve Muharebe Sahasında Kullanımı*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi] Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü.
- Ensonhaber. (2025). *Endonezya, Türkiye'den yüzlerce SİHA ve TİHA sipariş etti*. <https://www.ensonhaber.com/gundem/endonezya-turkiyeden-yuzlerce-siha-ve-tiha-siparis-etti>
- Erickson, E.J. (2004). Turkey As Regional Hegemon-2014: Strategic Implications For The United States. *Turkish Studies*, 5(3), 25-45. <https://doi.org/10.1080/1468384042000270317>
- Haber7. (2024). *Baykar'ın dev adımı dünyanın gündeminde! İtalya donanması TB3'ü radarına aldı!*. <https://www.haber7.com/guncel/haber/3491650-baykarin-dev-adimi-dunyanin-gundeminde-italya-donanmasi-tb3u-radarina-aldi>
- Kap, A. (2023). *Türkiye'de İHA ve SİHA'ların Ulusal Güvenlik Amaçlı Kullanımı*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karakaş, D., Karakaş, M., Karagöz, Ö. & Tiftikci, H. (2012). Türk İnsansız Hava Aracı ANKA'nın Uçuş Simulasyon Ortamı. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 11(2), 92.
- Karakaş, M.Y. (2022). *Türk Yapımı İnsansız Hava Araçlarının Türkiye'nin Dış Politika ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karakuş, C. (2019). *Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA'lar) Konvansiyonel Savaşta Yeri: Anlık İstihbarattan Anlık Müdahaleye Geçiş*. [Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kasapoğlu, C. (2022). *Turkish Drone Strategy In The Black Sea Region And Beyond. The Jamestown Foundation*. <https://jamestown.org/program/turkish-drone-strategy-in-the-black-sea-region-and-beyond/>
- Kılıoğlu, M.E. (2023). İnsansız Hava Araçları ve Türkiye. *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.52792/tws.1336610>

- Kinsella, D. (1998). Arms Transfer Dependence And Foreign Policy Conflict. *Journal of Peace Research*, 35(1), 7-23. <https://doi.org/10.1177/0022343398035001002>
- Lentatek. (2025). *İnsansız/Otonom Sistemler*. <https://lentatek.com/tr/cozumler/insansiz-sistemler>
- Millî Savunma Bakanlığı. (2019). *Fırat Kalkanı Harekâtı*. <https://www.msb.gov.tr/FiratKalkani>
- Millî Savunma Bakanlığı (2020). *Zeytin Dalı Harekâtı*. <https://www.msb.gov.tr/ZeytinDaliHarekati>
- Millî Savunma Bakanlığı. (2022). *Barış Pınarı Harekâtı*. <https://www.msb.gov.tr/BarisPinariHarekati>
- Millî Savunma Bakanlığı. (2023). *Bahar Kalkanı Harekâtı*. <https://www.msb.gov.tr/BaharKalkani>
- Millî Savunma Bakanlığı. (2025). *Pençe Serisi Operasyonlar*. <https://www.msb.gov.tr/PenceSerisiOperasyonu>
- Millisavunma.com. (2018). *Akıncı Taarruzi İHA*. <https://www.millisavunma.com/akinci-taarruzi-ih/>
- Onay, M. (2023). *Gelişen Teknolojinin PKK Terör Örgütü Üzerindeki Etkileri (İHA-SİHA)*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Patronlar Dünyası. (2024). *TB3, TCG Anadolu'dan kalkış için yeni rampa testini geçti*. <https://www.patronlardunyasi.com/tb3-tcg-anadoludan-kalkis-icin-yeni-rampa-testini-gecti>
- Rossiter, A. & Cannon, B. (2022). Turkey's Rise As A Drone Power: Trial By Fire. *Defence & Security Analysis*, 38(2), 211. <https://doi.org/10.1080/14751798.2022.2068562>
- Savunma Sanayii Müsteşarlığı. (2011). *Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası (2011-2030)*.
- SETA. (2023). *ANKA-3'ün İlk Uçuşu Ne Anlama Geliyor?* <https://www.setav.org/tusas-anka-3-siha/anka-3un-ilk-ucusu-ne-anlama-geliyor>
- Settaş, E. (2023). *Türk Hava Savunma Sanayisinde İnsansız Hava Araçları'nın Türkiye Üzerindeki İmajı*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Soyaltın Colella, D. & Demiryol, T. (2023). Unusual Middle Power Activism And Regime Survival: Turkey's Drone Warfare And Its Regime-boasting Effects. *Third World Quarterly*, 44(4), 729. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2158080>
- Suscan, A. (2022). *Türkiye'nin Terörle Mücadele Harekâtında İHA/SİHA Kullanımının Etkisinin Analizi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
- Sünnetçi, İ. (2009). İHA'lar ve Türkiye'nin İnsansız Havadan İstihbarat Çalışmaları. *Savunma ve Havacılık Dergisi*, 132(2), 75-80.
- TUSAŞ. (2024). *ANKA-III İHA*. <https://www.tusas.com/urunler/ih/operatif-stratejik-ih-sistemleri/anka-iii>
- TUSAŞ. (2025). *ANKA-S Projesi*. <https://www.tusas.com/medya-merkezi/haberler/anka-s-projesi>
- Turan, F.A. (2023). *İnsansız Hava Araçlarının Türkiye'nin Güvenlik Konseptinin Belirlenmesindeki Etkileri*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Yıldız, O. (2015). *Yeni Teknolojik Gelişmeler Işığında Askeri Alanda İnsansızlaşma ve Piyade Sınıfının Yeniden Teşkilatlanması*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.